

УДК 336.02

ФИНАНСОВАЯ ПОЛИТИКА В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО КРИЗИСА**FINANCIAL POLICY IN THE CONDITIONS OF THE WORLD ECONOMIC CRISIS**©**Кремповая Н. Л.***канд. экон. наук, Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского, г. Симферополь, Россия, natasha_krem@mail.ru*©**Кремповая Н.***Ph.D., Vernadsky Crimean Federal University
Simferopol, Russia, natasha_krem@mail.ru*©**Тарноруцкая А. Л.***Крымский федеральный университет им. В. И. Вернадского
г. Симферополь, Россия, tarnorutskayaalevtina@mail.ru*©**Tarnorutskaya A.***Vernadsky Crimean Federal University, Simferopol
Russia, tarnorutskayaalevtina@mail.ru*

Аннотация. Раскрыты главные направления переосмысления значения макроэкономической политики в современных условиях. Определены важные изменения в разработке финансовой политики. Обоснована необходимость смещения приоритетов макроэкономического регулирования на пользу финансовой политики. В заключении, авторы делают вывод, что современные методы и средства антициклического регулирования предусматривают комплексную систему рычагов влияния на рыночную конъюнктуру. Составляющие этой системы отличаются не только силой и направлением влияния на совокупность деловой активности, но и по сферам их применения.

Abstract. The paper studies major ways in rethinking macroeconomic policy under current conditions. Crucial changes to design financial policy are outlined. A necessity is highlighted to shift priorities in macroeconomic regulation to the advantage of the financial policy. In the conclusion, authors draw a conclusion that modern methods and means of countercyclical regulation provide a complex system of a leverage over market conditions. Components of this system differ not only force and the direction of influence on the set of business activity but also on spheres of their application.

Ключевые слова: глобальный финансово–экономический кризис, финансовая политика, макроэкономическая стабилизация, инструменты макроэкономической политики.

Keywords: global crisis, financial policy, macroeconomic stability, macroeconomic policy instruments.

Глобальный финансово–экономический кризис, начавшийся в октябре 2008 года, усилил научный интерес к проблемам обеспечения макроэкономической стабильности с помощью финансового регулирования. Необходимость достижения экономической стабильности в кризисных условиях заставили ученых переосмыслить роль и значение финансовой политики и обратить особое внимание на фискальные средства макроэкономической стабилизации. Проблемы сущности, составляющих и значения макроэкономического регулирования для экономической стабилизации привлекают внимание многих отечественных и зарубежных исследователей, среди которых: В. Д. Базилевич, А. И. Барановский, В. И. Мищенко, И. А. Лунина, В. Н. Опарин, И. Ф. Радионова, А. М. Соколовская., А. В. Сомик и др.; а также

западные исследователи: Р. Барро, Ш. Бланкарт, О. Бланшар, Г. Манко, Р. Масгрейв, Д. Ромер и др. Несмотря на значительное количество научных разработок в этой области, ряд проблем, связанных с изменением роли финансовой политики, остается недостаточно разработанным.

Изучение кризисных явлений позволяет формулировать превентивные меры финансовой политики для предотвращения или, по крайней мере, смягчения эффекта кризисных шоков в будущем. Однако, как показывает практика, полностью от финансовых кризисов не застрахована ни одна страна [1]. Значительный вклад в их преодоление, как правило, вносит стимулирующее финансовая политика страны, направленная на снижение глубины и продолжительности падения, хотя отдельные экономисты всегда выступали против подобной политики, указывая на необходимость самооздоровления рынков. История применения антикризисных мер насчитывает более столетия и в целом указывает на их ключевую роль в смягчении последствий кризисных явлений.

До начала кризиса в течение длительного времени предпочтение отдавалось денежной политике с целью поддержания стабильно низкой инфляции и небольшого прироста валового выпуска. Считалось, что фискальная политика играет второстепенную роль, поскольку политические факторы существенно снижают ее эффективность [1]. Осуществление денежной политики было привлекательным еще и потому, что спектр ее инструментов ограничивался, как правило, политикой учетных ставок. Как известно, нынешний кризис, берущий начало из жилого и финансового секторов, привел к существенному сокращению совокупного спроса. Это падение стало самым большим со времен Великой депрессии. Его основными причинами являются значительное сокращение благосостояния, рост сбережений по мотивам предостережения за счет сокращения потребления, ожидания неопределенности со стороны домохозяйств и предприятий, рост трудностей при получении кредита [2].

Проблемы глобализации обостряют необходимость трансформирования финансовой политики. Общая нестойкость мировых финансов и рынков, внутренние цели и задания модернизации определяют важность принятия новых стратегических решений. Необходимо на государственном уровне поставить задачу как можно быстрее сформировать и модернизировать современную самостоятельную финансовую политику, способную противостоять любым внешним вызовам и обеспечить стабильное решение национальных задач. Главным приоритетом целесообразно определить формирование мощной национальной финансовой системы.

Изменение роли и значения финансовой политики в современных социально-экономических условиях заключается в следующем:

- кардинальное изменение инструментария макроэкономической политики;
- повышение целевого уровня инфляции;
- необходимость смешанных режимов таргетирования;
- таргетирование государственного долга на более низком уровне [3].

Особую роль в системе мер государственного антициклического регулирования приобретают инструменты автоматической стабилизации рыночной конъюнктуры, которые широко представлены в международной практике, не требуют значительных финансовых инъекций для своей активизации и для реализации которых, в основном, не существует необходимости их имплементации на политическом уровне. Как известно, они в основном реализуются в форме автоматических фискальных стабилизаторов, предусматривающих проциклическое расширение или сокращение расходов / доходов индивидов, домохозяйств, компаний и механизмы перераспределения государственных расходов на тех или иных стадиях экономического цикла (посредством систем прогрессивного налогообложения корпораций и населения, социального страхования) [3, 4]. В высокоразвитых странах мира данный инструмент антициклического регулирования по силе своего воздействия на экономический цикл многими экономистами оценивается на уровне, тождественному, а в

некоторых случаях и более высоким, чем положительный эффект от проведения дискреционной политики.

Финансовая система Российской Федерации должна быть стратегически устойчивой, самостоятельной (суверенной) и владеть массивным финансовым потенциалом. В связи с этим экономическая наука получила своего рода «Государственный заказ» на разработку новейшей концепции. Однако пока нет ясного представления о содержании самой категории «финансовая система», ее общей конфигурации, механизма функционирования и становления, о том, какой необходимо быть модели модернизации финансовой системы Российской Федерации и сроке ее реорганизации.

Задача создания самостоятельного финансового центра в Российской Федерации предполагает модернизацию налогообложения на финансовом рынке. Невозможно качественно повысить ликвидность рынка финансовых инструментов и привлекательность долгосрочных инвестиций, расширить спектр инструментов, обращающихся на финансовом рынке, перечень операций и оказываемых услуг, а также создать обстоятельства для преимущественного развития организованного рынка финансовых инструментов без формирования благоприятного налогового климата. До 2020 года следует решить следующие задачи становления финансового рынка:

- увеличение емкости и прозрачности финансового рынка;
- обеспечение эффективности рыночной инфраструктуры;
- формирование благоприятного налогового климата для его участников;
- улучшение правового регулирования на финансовом рынке [5].

Стратегическая задача, которая стоит перед Российской Федерацией и ее правительством в нынешней ситуации — совершенствование антикризисных механизмов с учетом их влияния на краткосрочную динамику и долгосрочный рост.

Таким образом, современные методы и средства антициклического регулирования предусматривают комплексную систему рычагов влияния на рыночную конъюнктуру. Составляющие этой системы отличаются не только силой и направлением влияния на совокупность деловой активности, но и по сферам их применения, при правильной диагностике циклов позволяют предупреждать экономические кризисы и ликвидировать негативные проявления цикличности. Следует задуматься над разработкой послекризисных мер, которые должны быть направлены на обеспечение стабильной разницы между потенциальным и фактическим объемом выпуска, стабильной инфляцией, а также на стимулирование совокупного спроса. Однако инструменты достижения таких целей должны измениться и стать разнообразными, поскольку произошло изменение приоритетов в средствах макроэкономического регулирования в пользу финансовой политики.

Список литературы:

1. Baunsgaard Th. Automatic Fiscal Stabilizers. IMF Staff Position Note. Available at: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/spn/2009/spn0923.pdf>.
2. Blanchard O., Dell Ariccia G., Mauro P. Rethinking Macroeconomic Policy. IMF Staff Position Note. 2010, 19 p. Available at: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/spn/2010/spn1003.pdf>.
3. Любимцев Ю. Финансовая политика и эффективность ее регулирования // Экономист. 2011. №3. С. 31–40.
4. Оценка антикризисных мер по поддержке реального сектора экономики / проект ГУ–ВШЭ, Межведомственный аналитический центр / Под рук. Симачева Ю. В., Яковлева А. А. М., март, 2009. 64 с.
5. Алексашенко С. В., Миронов В. В., Мирошниченко Д. В. Российский кризис и антикризисный пакет: цели, масштабы, эффективность // Вопросы экономики. 2011. №2. С. 49.

References:

1. Baunsgaard Th. Automatic Fiscal Stabilizers. IMF Staff Position Note. Available at: <https://www.imf.org/external/pubs/ft/spn/2009/spn0923.pdf>.
2. Blanchard O., Dell Ariccia G., Mauro P. Rethinking Macroeconomic Policy. IMF Staff Position Note. 2010, 19 p. Available at: <http://www.imf.org/external/pubs/ft/spn/2010/spn1003.pdf>.
3. Lyubimtsev Yu. Financial policy and the effectiveness of its regulation. The Economist, 2011, no. 3, pp. 31–40.
4. Evaluation of anti–crisis measures to support the real sector of the economy / HSE project, Interdepartmental Analytical Center. By hand. Simachev Yu, Yakovlev A. A. Moscow, March, 2009. 64 p.
5. Aleksashenko S. V., Mironov V. V., Miroshnichenko D. V. Russian crisis and the bailout package: purpose, scope, efficiency. Questions of economy, 2011, no. 2, pp. 49.

*Работа поступила
в редакцию 18.08.2016 г.*

*Принята к публикации
22.08.2016 г.*